

UDC: 330.131.7

JEL: I 22

OLIV TA'LIMDA INVESTITSION RISKLARNI BAHOLASH MEZONLARI CRITERIA FOR ASSESSING INVESTMENT RISKS IN HIGHER EDUCATION

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich ^[0009-0004-3010-9266]

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, "Iqtisodiyot va menejment" kafedrası katta o'qituvchisi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich

Tashkent state university of economics, senior lecturer of the department «Economics and management», doctor of philosophy in economics (PhD)

Жонузокв Мирзабек Кулмаатович

Ташкентский государственный экономический университет, старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент», доктор философии по экономическим наукам (PhD)

E-mail: mirzokm99@gmail.com; **Phone:** +998901960196

Annotatsiya. Oliy ta'lim tizimiga investitsiyalarni jalb etish jarayonida yuzaga keladigan investitsion risklarni aniqlash va baholash bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarining barqarorligini ta'minlashda investitsion risklarni baholash mezonlari asoslangan. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligida amalga oshirilayotgan loyihalarda risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish hamda monitoring jarayonlarini kuchaytirish orqali oliy ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: investitsion risklar, investitsion loyihalar, riskni baholash mezonlari, investitsiya boshqaruv mexanizmlari.

Abstract. Identification and assessment of investment risks arising in the process of attracting investments to the higher education system is one of the important scientific and practical issues today. The article is based on the criteria for assessing investment risks in ensuring the sustainability of investment projects implemented in higher education institutions. It also substantiates the possibilities of improving the quality of higher education by improving risk management mechanisms and strengthening monitoring processes in projects implemented in cooperation between the public and private sectors.

Keywords: investment risks, investment projects, risk assessment criteria, investment management mechanisms.

Аннотация: Выявление и оценка инвестиционных рисков, возникающих в процессе привлечения инвестиций в систему высшего образования, является сегодня одной из важных научно-практических задач. Статья основана на критериях оценки инвестиционных рисков при обеспечении устойчивости

инвестиционных проектов, реализуемых в высших учебных заведениях. В ней также обосновываются возможности повышения качества высшего образования путем совершенствования механизмов управления рисками и усиления процессов мониторинга в проектах, реализуемых в сотрудничестве государственного и частного секторов.

Ключевые слова: инвестиционные риски, инвестиционные проекты, критерии оценки рисков, механизмы управления инвестициями.

For citaton: Jonuzokov M.K. Criteria for assessing investment risks in higher education. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimini tubdan modernizatsiyasi davom etmoqda, bunda mamlakat taraqqiyoti va jamiyat rivojidadagi o‘rnini kuchaytirish eng muhim vazifalardan biri etib belgilangan. Ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan uzluksiz islohotlar oliy ta’lim muassasalarining moddiy bazasini mustahkamlash, ilmiy salohiyatni yuksaltirish hamda zamon talablariga mos ta’lim sharoitlarini yaratishda investitsiyalarning muhim o‘rin tutishiga olib kelmoqda [12]. Bunda davlat, xususiy va xalqaro investitsiyalari oliy ta’limni barqaror rivojlantirishni ta’minlovchi asosiy moliyaviy manbalardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o‘z nutqida “Biz uchun investitsiya faqatgina moliyaviy manba emas, ... bu texnologiya, bilim, malakali kadrlar, xalqaro ishlab chiqarish zanjiriga qo‘shilish, ya’ni, haqiqiy taraqqiyot demakdir...” deb ta’kidlagan edilar [9]. Ya’ni, oliy ta’lim tizimiga investitsiyalar nafaqat o‘quv binolari va moddiy resurslarni yaxshilashga, balki ilg‘or bilim va tajribani joriy etishga, ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlashga va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga ham xizmat qiladi.

Oliy ta’limda investitsion risklarni baholash mezonlari mazkur muammolarni bartaraf etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, investitsiya loyihalarining samaradorligi va barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta’lim tizimida investitsion risklarni baholash mezonlarini takomillashtirish, investitsiya loyihalarini rejalashtirish va amalga oshirish va monitoring qilish jarayonlarida ilmiy asoslanishi hamda tizimli yondashuvlarini keng qo‘llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan investitsiyalarning ochiqqligi, samaradorligi va mas’uliyatni kuchaytirish tamoyillaridan kelib chiqib, davlat va xususiy sektor ishtirokidagi loyihalarda risklarni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish oliy ta’lim muassasalarining barqaror faoliyatini ta’minlash hamda uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga erishishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Oliy ta’limga investitsiyalar samaradorligini ta’minlashda investitsiya tavakkalchiliklarini baholash va boshqarish zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Bu muammo asosan investitsiya nazariyasida tavakkalchilik va noaniqlik tushunchalarining mohiyatini ochishga qaratilgan fundamental ilmiy ishlarda aks etgan. Xususan, J.M.Keyns investitsiya qarorlarida kutilgan natijalar va noaniqlikning muhim ahamiyatini asoslagan [5], F.Nayt esa tavakkalchilik va noaniqlik o‘rtasidagi kontseptual farqni

aniqlagan va ularning investitsiya qarorlarini qabul qilishdagi iqtisodiy mazmunini ilmiy jihatdan tushuntirgan [6].

Keyingi ilmiy tadqiqotlarda investitsiya tavakkalchiligini baholash mezonlari G.Markovits tomonidan ishlab chiqilgan portfel nazariyasi, V.Sharp [15] va J.Lintner [7] tomonidan taklif qilingan kapital aktivlarini narxlash modeli (CAPM) va S.Rossning arbitraj narxlash nazariyasi doirasida yanada rivojlantirildi. Bunda nazariy yondashuvlar investitsiya loyihalarining rentabelligi va tavakkalchilik darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga xizmat qildi va keyinchalik real sektor va ijtimoiy sohaga, shu jumladan ta'lim tizimiga moslashtirildi [14]. Xalqaro olimlar oliy ta'limga investitsiyalarni baholashda moliyaviy ko'rsatkichlardan tashqari, institutsional, tashkiliy va ijtimoiy tavakkalchiliklarni ham har tomonlama hisobga olish zarurligini ta'kidlaydilar. Xususan, G.Bekker[1] va J.Minser [8] ta'limga investitsiyalarning uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligini inson kapitali nazariyasi doirasida asoslab berishgan, J. Psacharopoulos va H. Patrinos esa makroiqtisodiy va demografik omillarning oliy ta'limga investitsiyalarning daromadlilikiga ta'sirini chuqur tahlil qilishgan [13]. E. Hanushek va L. Vossman ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan investitsiyalarda samaradorlik va xavf o'rtasidagi bog'liqlikka alohida e'tibor qaratdilar [3].

So'nggi yillarda xalqaro akademik adabiyotlarda oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalariga xos bo'lgan xavflarni baholash uchun moliyaviy barqarorlik, infratuzilmaning tayyorligi, boshqaruv sifati va akademik ko'rsatkichlar kabi ko'rsatkichlarga asoslangan integratsiyalashgan yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Xususan, R. Kaplan va D. Norton tomonidan ishlab chiqilgan muvozanatli ballar kartasi ta'lim sohasidagi investitsiya loyihalarini baholashda strategik va operatsion xavflarni aniqlash va samarali boshqarish imkonini beradi [4].

Mamlakatimiz olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar investitsiya jarayonlarini faollashtirish, investitsiya dasturlarini ishlab chiqarishni kuchaytirish va investitsiya tavakkalchiliklarini boshqarish masalalarini keng va tizimli ravishda ko'rib chiqdi. Xususan, D. G'ozibekov [2] va Sh. Mustafoulov [12] o'z ilmiy ishlarida investitsiya jarayonlarini rivojlantirishda institutsional muhit va davlat investitsiya siyosatining hal qiluvchi rolini asoslab berishgan, N. Oblomurov esa hududiy va mintaqaviy sektorlardagi investitsiya jarayonlarida tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonlarini chuqur tahlil qilgan[11].

Shu bilan birga, mavjud ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimiga yo'naltirilgan investitsiyalarda tavakkalchilikni rivojlantirish mezonlari ta'limning jismoniy sohasini hisobga olgan holda keng qamrovli va tizimli darajada ishlab chiqilmagan. Ko'pgina tadqiqotlar investitsiyalarning umumiy tuzilishiga va oliy ta'lim faoliyatiga xos bo'lgan tashkiliy, akademik va ijtimoiy tavakkalchiliklarni baholash mezonlariga qaratilgan bo'lib, ilmiy asosga ega emas. Bu holat investitsiya tavakkalchiliklarini baholash mezonlarini ishlab chiqish uchun maxsus ilmiy tadqiqotlar zarurligini ta'kidlaydi

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalariga xos risklarni baholash mezonlarini aniqlash va ularni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi rasmiy statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek,

mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning investitsiya loyihalari samaradorligi va risklarni baholash bo'yicha ilmiy ishlari asosida shakllantirildi.

Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, mantiqiy umumlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida investitsiya loyihalarini baholash amaliyoti o'rganilib, ularning ilg'or jihatlari mamlakatimiz oliy ta'lim tizimi sharoitlariga moslashtirildi. Olingan natijalar asosida oliy ta'limda investitsion risklarni baholash mezonlarini takomillashtirish bo'yicha xulosalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Dunyo adabiyotida «investitsiya» yondashuvi turli ishlab chiqarish tarmoqlarida qo'llaniladi, hujjatli materiallar esa asosan ishlab chiqarish tarmoqlariga qaratilgan. Oliy ta'limga investitsiyalarning maqsadli mazmuni, maqsadlari va samaradorlik mezonlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Muallifning fikriga ko'ra, oliy ta'limga investitsiya rejasi ta'lim sifatini bevosita himoya qilish, ilmiy, texnik va oliy ta'lim muassasalarini boshqarish, ishlab chiqarish, tashkiliy, texnologik va inson kapitalini qurish uchun keng qamrovli va tizimli tizimni ifodalaydi.

Oliy ta'lim investitsiyalarning asosiy ajralib turadigan xususiyati bo'lib qolmoqda, uning yuqori daromadlilik har doim ham daromadda darhol aks etmaydi. Buning o'rniga, ta'lim sifati, bitiruvchilarning mehnat bozoridagi huquqiy maqomi, tadqiqot va innovatsiya faoliyati natijalari, xalqaro obro' va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga qo'shimcha hissa muhim ahamiyatga ega, bu ko'pincha amalga oshiriladi. Shuning uchun oliy ta'limga investitsiyalar an'anaviy investitsiyalarning xavflari bilan bog'liq yo'qotishlarni oshiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim investitsiya xavfi nuqtai nazaridan investitsiya hisoblanadi. Muayyan kontekstda xavflarni oqlash qobiliyatiga asoslangan xavflar: institutsional xavflar, xodimlar bilan bog'liq xavflar, ta'lim xizmatlariga talab bilan bog'liq xavflar, texnologiya va innovatsiya bilan bog'liq xavflar, ijtimoiy va brend(obro')ga oid xavflar.

Oliy ta'lim tizimini joriy etish jarayonida asosiy xavf toifalarini baholash, o'zgarishlar kiritish va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish zarur.

Quyidagi 1-rasmda oliy ta'lim investitsion loyihalaridagi risklarning asosiy kategoriyalarini ko'rsatilgan.

1-rasm. Oliy ta'lim investitsion loyihalaridagi risklar tizimi

1-rasmda oliy ta'lim tizimida investitsion loyihalarni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan risklarning tizimli tasnifi keltirilgan. Unda investitsion risklar olti asosiy guruhga ajratilgan bo'lib, har bir guruh loyiha samaradorligiga ta'sir etuvchi muhim omillarni qamrab oladi. Xususan, moliyaviy risklar investitsiya resurslarining qiymati va barqarorligi bilan bog'liq bo'lsa, institutsional risklar boshqaruv sifati va normativ-huquqiy muhitga taalluqlidir. Kadrlar bilan bog'liq risklar inson kapitalining yetarliligi va samaradorligini aks ettiradi, ta'lim xizmatlariga talab risklari esa bozor sharoitlari va abituriyentlar oqimi bilan belgilanadi. Texnologik va innovatsion risklar moddiy-texnik va ilmiy bazaning holatini ifodalasa, ijtimoiy va reputatsion risklar loyiha natijalarining jamiyat va manfaatdor tomonlar tomonidan qabul qilinish darajasini tavsiflaydi. Ya'ni investitsion risklarni kompleks baholash va ularni samarali boshqarish uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Moliyaviy risklar oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarning moliyalashtirish manbalariga bevosita bog'liq holda shakllanadi. Davlat budjeti mablag'lari, xalqaro va milliy grantlar, tijorat banklari kreditlari hamda xususiy investorlar investitsiyalarining barqarorligi, hajmi va qaytarilish shartlari investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, inflyatsiya darajasi, foiz stavkalari va valyuta kurslaridagi tebranishlar oliy ta'lim sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalarning real qiymatini pasaytirishi mumkin. Shu sababli investitsion risklarni baholash jarayonida inflyatsiya omilini mustaqil va muhim mezon sifatida hisobga olish zarur.

Institutsional risklar oliy ta'lim tizimidagi boshqaruv sifati, normativ-huquqiy bazaning barqarorligi hamda davlat ta'lim siyosatidagi o'zgarishlar bilan uzviy bog'liqdir. Oliy ta'lim muassasasining aniq belgilangan strategik rivojlanish dasturiga ega bo'lishi, boshqaruv qarorlarining shaffofligi va investitsion loyihalar monitoringining samarali tashkil etilishi mazkur risklarni kamaytiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Kadrlar bilan bog'liq risklar professor-o'qituvchilar va ilmiy xodimlarning salohiyati, malakali kadrlar yetishmovchiligi hamda ularning mehnat faoliyatiga bo'lgan motivatsiya darajasi bilan tavsiflanadi. Agar investitsion loyiha asosan moddiy-texnik bazani rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, biroq infratuzilmani samarali boshqara oladigan va undan oqilona foydalana oladigan malakali kadrlar yetarli bo'lmasa, loyiha kutilgan natijalarga erishmasligi mumkin.

Oliy ta'lim tizimida investitsion risklarni baholashda muhim mezonlardan biri ta'lim xizmatlariga bo'lgan talabning barqarorligi hisoblanadi. Demografik jarayonlar, mehnat bozoridagi tarkibiy o'zgarishlar hamda abituriyentlarning ta'lim yo'nalishlarini tanlashdagi afzalliklari oliy ta'lim muassasalarining rivojlanish istiqbollari bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois investitsion loyihalarni baholashda ta'lim yo'nalishlarining mehnat bozori ehtiyojlariga mosligi va ularning raqobatbardoshligi alohida e'tiborga olinishi lozim.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimida investitsion risklarni baholash jarayonida "samaradorlik" tushunchasini kengroq va ko'p o'lchovli mazmunda talqin etish zarur. Bunda samaradorlik faqat moliyaviy natijalar bilan

cheklanib qolmay, balki ijtimoiy samaradorlik, intellektual kapitalning o‘shishi, inson resurslari salohiyatining rivojlanishi hamda hududiy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga qo‘shilgan hissani ham o‘z ichiga olishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim sohasida investitsion risklarni baholash mezonlarini shakllantirish tizimli va kompleks yondashuvni talab etadi. Moliyaviy ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda institutsional barqarorlik, ijtimoiy omillar hamda ta’lim sifati bilan bog‘liq mezonlarni hisobga olish investitsion qarorlarning ilmiy asoslanganligini sezilarli darajada oshiradi. Aynan shunday yondashuv oliy ta’lim tizimiga yo‘naltirilayotgan investitsiyalarning barqarorligini ta’minlash, ularning uzoq muddatli samaradorligi va strategik natijadorligiga erishishga xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan, investitsion risklarning har bir kategoriyasi bo‘yicha baholash mezonlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur mezonlar oliy ta’lim investitsion loyihalarining samaradorligini kompleks tahlil qilish va risklarni oqilona boshqarish imkonini beradi.

Quyidagi 1-jadvalda oliy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarda risklarni baholash mezonlarini umumlashtirilgan holda aks ettiradi.

1-jadval

Oliy ta’lim investitsion loyihalarida risklarni baholash mezonlari

Risk turi	Baholash mezonlari	Tavsif
Moliyaviy	Likvidlik va mablag barqarorligi	Investitsiya mablag‘lari manbalarining barqarorligi va qaytarilishi, foiz stavkalari ta’siri
Institutsional	Strategik boshqaruv samaradorligi	Loyiha boshqaruv tizimi, normativ-huquqiy barqarorlik, monitoring tizimi mavjudligi
Kadrlar bilan bog‘liq	Malaka va motivatsiya darajasi	Professor-o‘qituvchilar, ilmiy xodimlar soni va malakasi, motivatsiya mexanizmlari
Ta’lim xizmatlariga talab	Bozor va abituriyentlar talabiga moslik	Ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha talab, innovatsion va eksportbop dasturlar mavjudligi
Texnologik	Innovatsion yangiliklarga moslik	Zamonaviy texnologiyalar, ilmiy bazaning darajasi, texnik jihozlarning holati
Ijtimoiy va reputatsion	Jamiyat va hamkorlar qabul qilishi	Loyiha ijtimoiy foydasi, xalqaro hamkorlik, reputatsion xavfsizlik

Shundan kelib chiqib, oliy ta’lim investitsion loyihalarida risklarni baholash jarayoni nazariy jihatdan ketma-ket amalga oshiriladigan bir qator bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

Moliyaviy risklar investitsiya faoliyatini moliyalashtirish manbalarining barqarorligi, kredit va qarz majburiyatlarining yuklamasi, shuningdek inflyatsiya darajasi hamda foiz stavkalaridagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq xavflarni qamrab oladi. Texnologik risklar esa moddiy-texnik baza va axborot texnologiyalari infratuzilmasining holati, innovatsion loyihalarining amalga oshirilish darajasi hamda texnologik yangilanishlar bilan izohlanadi.

2-rasm. Oliy ta'lim loyihalarida investitsion risklarni baholash jarayoni

2-rasmda oliy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarda risklarni baholash jarayoni bosqichma-bosqich va o'zaro uzviy bog'liq tizim sifatida tasvirlangan. Mazkur jarayonda investitsion loyiha risklari dastlab moliyaviy va texnologik risklar guruhlariga ajratiladi.

Birinchi bosqichda risklarni aniqlash amalga oshiriladi. Bu bosqichda loyiha faoliyati jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy, institutsional, kadrlar bilan bog'liq, ta'lim xizmatlariga bo'lgan talab, texnologik hamda ijtimoiy risklar identifikatsiya qilinadi.

Ikkinchi bosqich risklarni tasniflashdan iborat bo'lib, bunda aniqlangan risklar ilgari ishlab chiqilgan sxema va jadvallar asosida tegishli kategoriyalarga ajratiladi. Mazkur bosqich risklarning tarkibiy tuzilmasini aniqlash va ularni tizimli tahlil qilish imkonini beradi.

Uchinchi bosqichda risk mezonlarini aniqlash amalga oshiriladi. Har bir risk turi bo'yicha baholash mezonlari ishlab chiqiladi. Masalan, moliyaviy risklarni baholashda likvidlik darajasi, moliyalashtirish manbalarining barqarorligi va ularning diversifikatsiyasi asosiy ko'rsatkichlar sifatida qabul qilinadi.

To'rtinchi bosqich risk darajasini baholashga qaratilgan bo'lib, bunda har bir aniqlangan mezon bo'yicha investitsion loyihaning xavflilik darajasi (yuqori, o'rta yoki past) aniqlanadi. Shunda, risklarning ustuvorligini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Beshinchi bosqichda esa risklarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqish amalga oshiriladi. Aniqlangan risklar asosida ularni kamaytirish yoki oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanadi. Jumladan, moliyaviy risklarni kamaytirish maqsadida moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, kadrlar bilan bog‘liq risklarni pasaytirish uchun malaka oshirish va kadrlar tayyorlash dasturlarini kengaytirish, texnologik risklarni boshqarishda esa bosqichma-bosqich texnologik yangilanishlarni rejalashtirish kabi choralar ko‘zda tutiladi.

Keyingi bosqichda ijtimoiy va tashkiliy risklar baholanadi. Ya’ni, bu risklar talaba va professor-o‘qituvchilar salohiyati, ta’lim xizmatlarining jamiyat ehtiyojlariga mosligi, shuningdek normativ-huquqiy talablar, litsenziyalash va ta’lim standartlariga rioya etilishi bilan tavsiflanadi. Aniqlangan risklarni kompleks va tizimli tahlil qilish natijasida investitsion loyihaning moliyaviy-iqtisodiy samaradorligi baholanadi. Natijada mazkur sxema oliy ta’lim loyihalarida investitsion risklarni ilmiy asosda baholash hamda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Oliy ta’lim muassasalarida investitsion loyihalarni amalga oshirish jarayonida eng muhim vazifalardan biri investitsion risklarni kompleks baholash va ularni samarali boshqarish hisoblanadi. Nazariy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, investitsion loyihalarning moliyaviy-iqtisodiy samaradorligi faqat sof foyda yoki qisqa muddatli daromad ko‘rsatkichlari bilan cheklanmaydi. Oliy ta’lim kontekstida loyihaning samaradorligi, avvalo, ta’lim sifati darajasining oshishi, ilmiy-tadqiqot salohiyatining rivojlanishi, ijtimoiy foydaning kengayishi hamda kadrlar tayyorlash tizimining takomillashuvi kabi ko‘rsatkichlar orqali aniqlanadi.

Shuningdek, investitsion risklarni baholash mezonlari loyihaning funksional yo‘nalishiga qarab farqlanishi lozim. Jumladan, texnologik yo‘nalishdagi loyihalarda texnologik va innovatsion risklar ustuvor ahamiyat kasb etsa, ijtimoiy yo‘naltirilgan loyihalarda ta’lim xizmatlariga bo‘lgan talab va ijtimoiy foyda bilan bog‘liq risklar muhim hisoblanadi. Moliyaviy xarakterdagi investitsion loyihalarda esa inflyatsiya darajasi, kredit resurslari qiymati va foiz stavkalari bilan bog‘liq risklar asosiy baholash mezonlari sifatida namoyon bo‘ladi.

Xorijiy mamlakatlar, xususan Xitoy, Yaponiya va Koreya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, investitsion risklarni baholash va boshqarishning samarali tizimini joriy etish universitetlarni jozibador investitsion muhitga aylantiradi. Bu holat, ayniqsa, innovatsion markazlar, ilmiy startaplar va xalqaro hamkorlik asosidagi loyihalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Investitsion loyihalarning qiymatini aniqlash jarayonida inflyatsiya darajasi, foiz stavkalari hamda moliyalashtirish manbalarining barqarorligi doimiy e’tiborda bo‘lishi lozim. Nominal va real ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda moliyaviy rejalashtirish loyihaning barqarorligini ta’minlash va investorlar manfaatdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Oliy ta’lim muassasalarida investitsion loyihalarni baholashda risklarni tizimlashtirish maqsadida quyidagi asosiy mezonlarni ishlab chiqish zarur: moliyaviy risklar (kredit, qarz va foiz stavkalari bilan bog‘liq xavflar), texnologik risklar (uskunalar holati, innovatsiyalarni joriy etish darajasi va IT infratuzilma), ijtimoiy risklar (talabalar va professor-o‘qituvchilar salohiyati, ta’lim xizmatlarining jamiyat

ehtiyojlariga mosligi), shuningdek, huquqiy va tashkiliy risklar (normativ talablar, litsenziyalash va standartlarga muvofiqlik).

Bundan tashqari, universitetlar hududida innovatsion va ilmiy platformalarni, jumladan startap inkubatorlari, innovatsion markazlar va ilmiy klasterlarni tashkil etish investitsion risklarni kamaytirish bilan birga, yangi loyiha g'oyalari amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Investitsion loyihalarni amalga oshirish jarayonida doimiy monitoring va risklarni prognozlash tizimini joriy etish, ya'ni loyihaning moliyaviy, texnologik va ijtimoiy risklarini muntazam baholab borish hamda zarur choralarni o'z vaqtida belgilash maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, xorijiy tajribani joriy qilish, xususan Xitoy, Yaponiya va Koreya davlatlarida qo'llanilayotgan investitsion risklarni baholash metodologiyalarini o'rganish va ularni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari sharoitiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va inflyatsiya omilini hisobga olish asosida nominal va real foiz stavkalari hamda inflyatsiya prognozlariga tayangan holda moliyaviy rejalashtirish investitsion risklarni sezilarli darajada kamaytirish va loyihalarning uzoq muddatli barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Becker G.S. (1964) Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: Columbia University Press. P. 24-58

2. G'ozibekov D.G'. (2003) Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. T.: Moliya. B.18

3. Hanushek E.A., Woessmann L. (2015) The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth. Cambridge, MA: MIT Press. P. 19-46

4. Kaplan R.S., Norton D.P. (1992) The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard Business Review. № 70(1). P. 71-79

5. Keynes J.M. (1937) The general theory of employment. The Quarterly Journal of Economics. № 51(2). P. 209-223

6. Knight F.H. (1921) Risk, uncertainty and profit. Boston, MA: Houghton Mifflin Company. P. 313-350

7. Lintner J. (1965) The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics. № 47(1). P. 13-37

8. Mincer J. (1974) Schooling, experience, and earnings. New York: Columbia University Press. P. 92-120

9. Mirziyoyev Sh.M. IV Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisidagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/8203>

10. Mustafaqulov Sh.I. (2017) O'zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtofererati. T.: Akademiya. B. 68

11. Oblomurov N.N. (2024) To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtofererati. Toshkent. B. 76

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158 son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasi. <https://lex.uz/docs/6600413>

13. Psacharopoulos G., Patrinos H.A. (2004) Returns to investment in education: a further update. *Education Economics*. № 12(2). P. 111-134
14. Ross S.A. (1976) The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*. № 13(3). P. 341-360
15. Sharpe W. F. (1964) Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*. № 19(3). P. 425-442